

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROTOPLASMA DO PENSAMENTO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado trata de um tema na literatura atual quase nunca apresentado, salva a doutrina espírita; que é o tema da constituição profunda e arquetípica do pensamento. De modo bem peculiar, apresentamos aqui uma sucinta descrição até fenomenológica do que seria o protoplasma do pensamento; tema, como dissemos, muito complexo e quase nunca abordado. Como uma incipiente conclusão podemos dizer: o pensamento, a depender de que direção ele toma, pode destruir, como também pode salvar.

Palavras-chave: Protoplasma. Pensamento. Espírito.

Resumen: El ensayo que aquí se presenta aborda un tema de la literatura actual que casi nunca se aborda, salvo en la doctrina espiritista: la constitución profunda y arquetípica del pensamiento. De forma muy peculiar, presentamos una descripción sucinta, incluso fenomenológica, de lo que sería el protoplasma del pensamiento; un tema, como dijimos, muy complejo y casi nunca abordado. Como conclusión preliminar, podemos decir que el pensamiento, según su dirección, puede destruir, así como también salvar.

Palabras-clave: Protoplasma. Pensamiento. Espíritu.

Introdução

Georg Hegel na sua obra *Fenomenologia do espírito* em uma parte do prefácio à obra diz o seguinte: “O ser espiritual é o em-si-e-para-si; ou seja; ele é esse autoproduzir-se efetivo, um puro conceito - a saber - objeto refletido em si no seu ser-aí”. Abro este ensaio com esta citação porque aquilo que será abordado e questionado aqui será da ordem do espiritual e, além do mais, por que não do sobrenatural (além do mundano). Na ótica hegeliana, o ser espiritual vai muito além e tão além da mundaneidade que o ser-aí, para se inscrever ou sentir-se parte da realidade espiritual, ou seja, tomar uma certa e autêntica proximidade com o espírito; torna-se necessário a transcendência do espírito imediato e finito ou da consciência sensível e finita para um deslumbramento diante aquilo que é o além-do-físico, ou seja, uma metafísica da espiritualização do espírito. Nesta ótica de análise, é indubitável que o ser-aí se encontre a si mesmo como objeto refletido em si mesmo porque somente se encontrando em si e para si; ele poderá acessar o mundo do espírito (ou espiritual). A partir disto, apresentar-se-à o tema em particular deste presente ensaio - a saber - algumas considerações acerca do protoplasma do pensamento. Destarte, esta visão protoplasmática

¹ Autor de 11 obras.

do pensamento ou do pensar está envolvida por um mistério, ou seja, como a estrutura da vida espiritual do espírito (o protoplasma) passa a estar relacionado com o pensamento? De que é feito este nosso pensamento? O pensamento do homem sempre falha? Qual o mecanismo que qualifica nosso pensar imediato? Ou ainda: o que é que determina que o nosso pensamento seja de cunho positivo ou negativo? E, por fim; somos realmente responsáveis pelo nosso pensar atual? Estes e mais alguns outros questionamentos serão apresentados aqui para tratarmos do tema em questão e ainda para tentar esclarecermos acerca do que seja finalmente “o protoplasma do pensamento”.

1. O protoplasma

O advento da vida é o espírito. Temos, aqui, em nossa vida terrena uma missão: evoluir. Neste sentido e para isto, devemos desenvolver, durante este estágio, a nossa mônada para que possamos alcançar, no final do limite da vida, a grande proeza de Deus, a saber, a eternidade. Dentro deste contexto, a união do corpo à alma (espírito) é de condição indubitável para a existência humana e animal e por que não também vegetal (pois, segundo muitos estudiosos, as plantas também possuem alma). Neste sentido, aquilo que oferece força e vivacidade à vida humana e, mais especificamente, ao organismo humano é a alma do latim *animus*. Sendo assim, dentro de uma perspectiva espiritual, o corpo é apenas uma matéria em funcionamento e em estágio também de evolução; possui, de todo modo, também as suas proezas enquanto um organismo vivo e vitalizante, contudo, o corpo sem a alma (espírito) é nada. Ou seja, “é nada” porque sem o espírito o corpo fica como que Sidarta Gautama disse uma vez: “o corpo em si não passa de um tronco de madeira, inerte e sem vida”.

Vestes, então, a indubitável importância da alma (espírito) para a criação e, sobretudo, para a Criação por parte de Deus de nos fazer de corpo, carne, vértebras e espírito. Neste sentido, queremos dizer que é o espírito que preenche todos os vazios ou os vácuos do organismo e, além disto, é o espírito também que torna todos os nossos órgãos vivos e em atividade, em fluxo ativo. Se cada ser compõe-se de corpo próprio, ou seja, de um corpo só seu e único; o que dizer da alma (espírito)? Cada alma também é em si única, porém ainda, semelhante à do Pai. Neste sentido, desde a Antiguidade, acreditou-se que a alma da matéria orgânica, era feita também de pensamento, pois, o interior da matéria não é oca porque até nela possui vida. Então, podemos hoje, em pleno século XIX, depois de todos os avanços científicos na física, podemos falar claramente de uma “alma da matéria” ou de um “espírito da matéria”. Acreditou-se, porém, que esta alma ou este espírito seria o nosso pensamento, de todos, o pensamento do homem (humano) que estaria também na condução de nosso fazer e agir espiritual.

Com isto, o espiritismo, por exemplo, faz uso de uma interdisciplinaridade em diversas ciências para explicar muitos dos fenômenos da vida humana e universal. Dentre estas ciências, a biologia molecular como a recuperação ou a ressurreição do conceito de “protoplasma”. Segundo o espiritismo também “a mente detém o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea”. Neste sentido, filosoficamente falando, desde a figura maestra de Descartes, o homem foi colocado mais uma vez no centro de todas as discussões relativas ao mundo da vida. Com isto, a questão da subjetividade foi colocada mais uma vez no centro do debate e aí nasceu um antropocentrismo bem exacerbado de cujo fio condutor os demais filósofos se utilizaram desta concepção cartesiana para desenvolver e formular teorias científicas sobre o homem e a humanidade em geral. Assim, a fórmula cartesiana *Ergo sum* (Eu sou) de Descartes foi o ato ou o ponto inicial para centralizar o homem no debate científico sobre a sua origem bem como sobre as suas possíveis potencialidades.

Foi assim, então, no decorrer do tempo, desde mais facilmente o século XVI, criou-se uma interpretação de que o *Ergo sum* (Eu sou) de Descartes seria o mesmo que o “Eu penso”. Ou seja, segundo esta perspectiva, “eu sou aquilo que eu penso e somente pensando eu estou existindo”. Esta visão um tanto mentalista, colocou o debate universal sobre o homem no eixo na Terra e não se pensou mais em diante do que na potencialidade do pensar, do pensamento enquanto um modificador de toda a ideia de realidade. Surge, então, o termo “substância pensante”, desde Descartes também, para nos formular uma ideia do que seja a mente e o pensamento. Assim e desta forma, a necessidade da vida ou o impulso vital de toda a vida orgânica está no pensamento, ou melhor, no fluxo mental. Neste sentido, para alguns poderia soar estranho, mas todo o destino de nossa vida, ou melhor, os nossos atos de liberdade, ou seja, a nossa escolha em ir para um caminho ou para outro, passa pela massa pensante, o pensamento. Com este sentido, todas as conquistas, repitamos, todas as conquistas da Terra foram através de duas coisas especiais, únicas e determinantes, a saber, por causa da espécie humana junto ao seu pensar, o seu pensamento. Até o século vigente, o homem criou do nada (ou como se costuma falar do “barro”) muitas coisas, mas também, muito em contrapartida, destruiu muitas delas. Porque ao passo que este homem da Terra criava, ele também destruía.

A mente, como nos diz o espiritismo, está no controle do corpo, da expressão corpórea, com isto, a dinâmica de toda a vida orgânica, qual seja o organismo, é composto e ainda é controlado pelo fluxo do pensamento. É por isso que, anatomicamente falando, a mente (o pensamento) está numa região do nosso organismo bem privilegiada que é acima do corpo e no centro em sua parte superior. Neste sentido e nestes termos, a associação de união entre mente acima e coração no centro, mas, de formos observar bem a confecção de nosso organismo pelo Corpo Celeste, nós podemos pensar que entre a mente e o coração há uma linha invisível horizontal que abarca ao mesmo tempo os dois únicos e principais condutores de toda a maquinaria orgânica: a mente e

coração, sem diferenças de hierarquia. O espírito André Luiz psicografado por Chico Xavier diz o seguinte sobre isto: “todos os nossos órgãos encontram-se subordinados ao pensamento”. Este termo semântico “pensamento” é muito do complexo se equiparando, na sua multiplicidade de significações, ao conceito de “vida” e “organismo”.

É por isso que a substância mental, chitta ou o pensamento, possui interessantemente, uma bela e até indecifrável autonomia celular, ou seja, sim, até na substância do pensamento há um aglomerado infinito não somente de ideias orgânicas, mas, estas “ideias orgânicas” são na verdade e em sua realidade “células do pensamento”. Esta é a visão do espiritismo. E, além disto, por o pensamento conter “uma infinidade de ideias orgânicas”, ou seja, “células”, há internamente, ainda dentro do pensamento, um *núcleo invisível* (porque toda a parte orgânica do pensamento é por natureza “invisível”), que faz reunir as ideias orgânicas em um todo coerente e coeso e, além disto, tem a sua autoprodução de células do pensamento feitas ou confeccionadas a partir de uma “síntese celular mental”. Este núcleo chama-se: *protoplasma do pensamento*.

Neste sentido, segundo o espiritismo, o protoplasma do pensamento significa ser uma “matéria fluídica” que o pensamento utiliza para se expressar e se materializar. Assim, este “núcleo” por onde reside o protoplasma é composto de uma *líquido aquoso ou uma aquosidade imaterial* (porque o pensamento é imaterial por excelência), o qual é responsável por ao mesmo tempo em que “preenche” fluidificamente toda a matéria pensante, torna o pensamento também uma “matéria fluida” para que se ele passe e consiga transpassar qualquer tipo de corpúsculo, incluindo também aí o espaço. Esta “matéria fluídica” que é o protoplasma do pensamento é um reservatório de energia psíquico-espiritual que diante da força do pensamento é ela mesma a força viva, dinâmica e imperiosa deste pensamento. Assim, a constituição de toda a matéria para se tornar excelentemente “viva” passa por este líquido aquoso; que é vibrante e que perpassa qualquer forma e que preenche qualquer conteúdo.

2. A matéria fluídica do pensamento: o protoplasma

Neste caso, existe uma biologia espiritual segundo o espiritismo que, segundo ela, cada ecossistema espiritual possui um conjunto infinito de matérias de organismos orgânicos bem como inorgânicos em que, ambos, energeticamente falando, sofrem os efeitos do protoplasma. Cada protoplasma quer dizer: “uma forma imaterial e invisível que é composto de matéria fluida a qual, na sua forma primitiva, invade todo o tipo de microrganismo bem como todo o veículo etérico de suas infinitas células, afinal, se átomo é energia e éter também, o que dizer do composto das células feitas de “átomo”, “éter” e “matéria fluídica”. Assim como há uma estrutura no DNA de nosso sangue como também o sangue é uma matéria fluídica e também um veículo etérico que alimenta e

produz vida e vitalidade para o organismo, as células em si possuem uma *estrutura mental*. Assim, segundo o espiritismo, “o que ainda é mais surpreendente é que a autonomia celular e sua coordenação/relacionamento como todo o universo orgânico também se dá por princípios de *relacionamento mental*, pois cada célula também detém, por sua vez, estrutura mental”.

Ou seja, ultimamente se percebeu que as células possuem um equilíbrio próprio emanado e construído pelo relacionamento mental de cada célula correspondendo a cada célula. Há, digamos, um interrelacionamento vital e vitalizante mental entre os pensamentos de cada célula. Assim, se o nosso pensamento é constituído também de elétrons e sua consequente eletrização proveniente justamente do encontro voltaico entre estruturas mentais, o mesmo se diz das células do pensamento que são elas mesmas as responsáveis por todo o estímulo transcrito em sua estrutura desde os primeiros germes de autoconstituição, após o dedo de Deus iluminá-las da forma a mais perfeita possível. Outro ponto que trata também o espiritismo é que as células do pensamento são substâncias inteligentes com vontade própria e com um propósito de vida sempre presente. A vontade própria de cada uma destas células é despertar em cada uma delas mesmas a vontade dos desígnios supremo, em outras palavras, da vontade divina cujo o propósito capital é tornar, acima de tudo, vivo todo o organismo e em sempre em atividade constante, quando estas próprias células do pensamento possuem conexão intrínseca com a nossa alma (ou espírito).

Neste sentido, a matéria fluídica pode afetar todo o ambiente, físico ou psíquico, exprimindo e expressando, ou seja, emanando para o ar do espaço a sua viscosidade inerente. É como se ao esta matéria fluídica tomar por si mesma a sua expressão, ela jorra para o espaço toda esta sua expressão, alimentando as expressões corpóreas (ou materiais) com o seu fluido vivo, vibrante e vital. É como se ainda este tipo de matéria única e especial (provinda do *limbus celeste* da atmosfera divina) se incorporasse ao espaço, sendo ela, a matéria fluídica e o espaço, apenas uma só substância. Este líquido aquoso da matéria fluídica não é bem “líquido material” como a água”, mas ainda que, muito parecido e semelhante. Em contrapartida, mesmo que em certas doutrinas religiosas a água seja também um líquido aquoso até “invisível” em muitos casos de sua expressão e manifestação, por outro lado, a matéria fluídica é um líquido, mas de origem celeste, ou seja, não visto em nenhuma parte da atmosfera terrestre, nosso habitat.

Ainda na filosofia esotérica, tem-se manifestado e acreditado (e é realmente que acontece, pois é um dado existente, vivo e comprovado), que todo o mecanismo e/ou expressão do pensamento é constituído de *formas-pensamento*, ou seja, foi-se descoberto, por volta do século XIX, que todo o ato ou modo de pensar alguma coisa relativa a algo ou alguém é composto de uma forma-pensamento, sendo cada forma-pensamento desta, constituída também de *matéria fluídica*. Tudo isto para demonstrar que o pensamento, tal como ele mesmo, é e por isso possui uma forma específica e singular constituinte, pois, é através desta “forma” que o pensamento pode

“estar-no-mundo” e “fazer-acontecer-no-mundo”. Helena Blavatsky e Alice Bailey são tributárias deste pensamento. Para elas, cada forma-pensamento reflete não apenas o nosso modo de pensar, mas, cada uma delas, organicamente falando, pelo seu “fluido”, transpassa qualquer espaço e qualquer superfície; é por isso que se chama “forma-pensamento”; não existindo outro termo que melhor se adegue.

Neste sentido, as células do pensamento se *plasmam* na matéria. Assim, o protoplasma do pensamento atua de toda medida em todo tipo de expressão corpórea dada a sua superfície aquosa e/ou gelatinosa que é muito “viscosa” dada a matéria fluídica que contorna toda a forma-pensamento. Por isso o termo “protoplasma” porque se plasma em toda forma da matéria. O protoplasma do pensamento está em todo tipo de corpúsculo material, com isto, o pensamento para a matéria é a mesma coisa que a alma para o corpo. Contudo, o espírito se encontra em um nível superior ao pensamento ou a alma porque é da própria faculdade do espírito impulsionar o desenvolvimento de toda a parte viva e orgânica de qualquer tipo de organismo, tendo ou não alma. Assim e deste modo, o espírito é a parte central de toda a engrenagem orgânica porque é ele o responsável também por, através das formas-pensamento como veículo etérico, fazer estimular o desenvolvimento da sua própria mônada, que é o próprio nosso espírito. Tudo isto são formas criadas e criadoras produtos de um Arquiteto, como chama Leibniz.

Segundo o espiritismo, foi Descartes quem se referiu aos princípios divinos que se acham impressos no íntimo de nosso ser. Ou seja, alguns destes “princípios divinos” nada mais são do que “as formas-pensamento” que, pelo seu núcleo que é o protoplasma, despertar a vida e estimula tudo aquilo que for orgânico dentro e fora de si mesmo. Dentro desta perspectiva, o espírito do pensamento; ou seja; aquele que dá animosidade e, portanto, vitalidade a todo o tipo de organismo, é o mesmo que chamá-lo de “protoplasma” porque, ao se plasmar na matéria, possibilita as formas-pensamento interagir, a partir de seu núcleo, tanto dentro como fora do espaço. Porque as formas-pensamento é um tipo de condição orgânica que ultrapassa qualquer que for a materialidade, contudo, para nós, ainda desconhecemos se após a *desencarnação*, na eternidade, o espírito puro ainda se comunicará e irá interagir com tais formas-pensamento.

Ainda, segundo o *Livro dos espíritos* de Allan Kardec, na questão de número 621 há escrito o seguinte: “Onde está inscrita a lei de Deus?” E a resposta: “Na consciência”. Ou seja, além do pensamento, há a consciência, sendo esta, a que mais tem proximidade com o fluxo cósmico do Cosmos dada a sua superioridade diante do pensamento, pois, se quer um termo mais abstrato que o próprio pensar é a “consciência”. Em outras palavras, a nossa consciência humana recebe energia cósmica do Cosmos e isto é crucial e fundamental porque é do alimento desta *energia cósmica* que o protoplasma do pensamento consegue manter-se em atividade constantemente. Como bem diz o espírito André Luiz: “se existe a química fisiológica, também existe a química espiritual”. Ou seja,

a química do espírito é muito semelhante à química física, porque como bem diz Hermes Trismegisto “o que há em cima, há embaixo”.

Ainda segundo o espírito André Luiz: “a forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino”. Esta visão é justamente aquilo que falamos anteriormente. A força de nosso pensar, ou seja, de nosso pensamento é tanta e tamanha que transcende todo o espaço das coisas mundanas e efêmeras e se lubrificam, por intermédio de seu fluido, das proezas e desígnios de Deus. Assim, em outras palavras, o pensamento, a maquinagem fluidificante de nosso pensamento escreve com todas as letras fluidas possíveis o nosso destino, o nosso destino. Nada é acaso, mas tudo é forma e destino que tem como causa o nosso pensamento. Ou seja, aquilo que eu penso, acontece! Não importa o que quer que seja que você pense. Sendo assim, a matéria fluidica atravessando cada coisa no mundo, neste seu atravessamento, faz do ser, ou melhor, torna o ser, um veículo etérico indubitavelmente transcendente.

Se vemos cor e forma em todo o organismo vivo é por conta das próprias criações mentais do protoplasma do pensamento que ao passo que nos liga a esta extraordinariedade da vida, nos possibilita este contato único com as criações de Deus. Neste sentido, todo o colorido das formas viventes dos seres vivos, animados ou inanimados, são causa imanente do protoplasma do pensamento que, como uma espécie de “espírito” espiritualiza todas as formas aparentes das ideias do meio material. Viva é a matéria caso esteja preenchida de vida... e vida é o protoplasma que enche de vida todas elas.

Conclusão

Como conclusão, trazemos um pensamento do próprio Chico Xavier para esta oportunidade quando ele nos diz: “ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia”. Por fim, dizemos; que possamos cuidar de nosso pensamento, pois, como vimos de modo bem sucinto, é o pensamento humano a causa de toda desgraça ou de todo sucesso!!! Assim, para aqueles que vibram com o seu pensar e são responsáveis por cada forma-pensamento, viva!!!

